

Santiago, veintidós de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la demandada, como empresa principal, Servicio de Salud Aconcagua, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que acogió el de nulidad interpuesto contra la de instancia que dio lugar a la demanda de tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido y ordenó la reincorporación de la denunciante, por infracción al derecho a la integridad psíquica y física y honra, y, en sentencia de reemplazo, ordenó, además, el pago solidario de \$23.661.605, por indemnización adicional del artículo 489 del Código del Trabajo.

Segundo: Que según se expresa en la legislación laboral, el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido en contra de la resolución que falle el recurso de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que *“respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”*, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo.

Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483-A del cuerpo legal antes citado, aparece que esta Corte debe controlar, como requisitos para su admisibilidad, por un lado, su oportunidad; en segundo lugar, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del recurso en referencia.

Tercero: Que la materia de derecho propuesta para ser unificada consiste en *“Determinar el estándar de “indicios suficientes” del artículo 493 del Código del Trabajo, cuando el empleador público ejerce la facultad legal de no renovar un contrato a prueba, fundado en una evaluación deficiente de desempeño formalmente válida, bajo el artículo 25 de la Ley N°18.834, es decir, si se puede declarar vulneración de derechos fundamentales basándose exclusivamente en indicios indirectos, cambio de jefatura, diferencia de notas entre evaluadores*

distintos y testimonios de ambiente laboral, cuando el empleador ha acreditado en juicio hechos concretos de mal desempeño que justifican la evaluación deficiente”.

Cuarto: Que, con relación al tema de derecho cuya línea jurisprudencial se procura unificar por la demandada, esto es, el estándar probatorio para la regla de los indicios del artículo 493 del Código del Trabajo, no constituye un asunto jurídico habilitante de este arbitrio, por cuanto no dice relación con la discusión de fondo entre las partes, sino la forma cómo se argumentó para acoger la demanda, sin que exista, además, un pronunciamiento en la sentencia que se revisa; razón que permite desestimarlos en esta etapa procesal.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintiséis.

Regístrese y devuélvase.

N°14.847-26.

Proveído por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Ricardo Blanco H., Jessica De Lourdes González T., Mireya Eugenia Lopez M. y los Abogados (as) Integrantes Leonor Etcheberry C., Irene Eugenia Rojas M. Santiago, veintidós de abril de dos mil veintiséis.

En Santiago, a veintidós de abril de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

